

KB

Koninklijke Bibliotheek

Nationaal Archief
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

Status update Wikipedian-in-Residence project KB en NA – januari 2014

Hay Kranen is nu drie maanden aan de slag als de 'huiswikipedian' bij de KB en het NA om de samenwerking met het grootste referentiewerk ter wereld te bevorderen.

Hij heeft zich tot nu toe vooral bezig gehouden met het vergroten van de kennis van KB- en NA-medewerkers over Wikipedia. Hij heeft een vijftal [goed bezochte introductieworkshops](#) gegeven waaraan 72 collega's hebben deelgenomen. Ze begrijpen nu een stuk beter hoe Wikipedia in elkaar steekt en welke kansen dit kennisnetwerk biedt voor erfgoedinstellingen. De deelnemers hebben in totaal [263 bewerkingen gedaan op Wikipedia](#), van kleine bewerkingen tot het schrijven van [compleet nieuwe artikelen](#). Van de 72 deelnemers hebben 40 een enquête ingevuld, gemiddeld gaven zij een 7.8 voor de workshop. De uitleg werd over het algemeen als helder en duidelijk ervaren, maar veel respondenten gaven aan dat ze liever meer tijd voor het bewerken hadden gewenst. Zie ook de [foto's](#) van de workshops. Daarnaast heeft Hay presentaties gehouden bij [afdelingsvergaderingen](#) van Publieksdiensten en Collecties van de KB.

We hebben trouwens gemerkt dat er nog steeds interesse is in de basiscursus. Daarom organiseren we graag nog een [zesde introductieworkshop](#). Meld je aan bij Olaf Janssen als je interesse hebt, dan gaan we samen de meest geschikte datum bekijken. Voor de mensen die de basiscursus hebben gevolgd wordt er op donderdag 23 januari een [vervolgcursus](#) gegeven rondom het thema Archivarissen, Bibliothecarissen en Cartografen. De cursisten hebben inmiddels een uitnodiging voor deze workshop ontvangen.

Zoals ook op het [blog van Hay](#) te lezen is, [ondersteunt hij Wikipedianen](#) die initiatieven opzetten waarvoor ze bronnen van de KB en het NA nodig hebben. Zo heeft hij geholpen bij de voorbereidingen van het [Staten-Generaal 500 project](#), dat in het kader van het 550-jarig bestaan van de Staten-Generaal in 2014 de informatie rondom dit orgaan op Wikipedia zal proberen te verbeteren. In februari wordt er voor dit project een schrijfmiddag bij het NA georganiseerd. Hay heeft er mede voor gezorgd dat Spaarnestad Photo een aantal foto's onder een CC-BY-SA-licentie vrijgegeven heeft die meteen in het artikel van [De Draad](#) (een dodelijke draadversperring langs de Nederlands-Belgische grens tijdens de Eerste Wereldoorlog) zijn opgenomen. Hierdoor zal dit lemma binnenkort aan de [Wikipedia-etalage van beste artikelen](#) worden toegevoegd en zal het op termijn verschijnen op de homepage: 150.000 mensen bezoeken die pagina dagelijks.

De print-, online- en professionele **media** hebben ons project [aardig opgepikt](#). Hay heeft het WiR-project en de filosofie achter (samenwerking met) Wikipedia [extern gepresenteerd](#) tijdens de [Wikimedia Conferentie Nederland 2013](#), bij de directie erfgoed van het [Ministerie van OC&W](#) en bij het [RKD](#). Op 14 januari heeft hij tijdens THATCamp The Hague 2014 een [Wikipedia-workshop](#) gegeven. Afgelopen donderdag 9 januari gaf hij op initiatief van onze collectiespecialist Karin Vingerhoets een Wikipedia-schrijfdag rondom prentenboeken voor masterstudenten illustratiekunst

van de UvA. We zijn ook aan het kijken of we binnenkort een lezing over Wikipedia voor leden en vrienden van de KB kunnen organiseren.

Eind 2013 zijn er bij **andere** Nederlandse erfgoedinstellingen ook **Wikipedians-in-Residence** aan de slag gegaan. Bij de [Werkgroep Speciale Wetenschappelijke Bibliotheken](#) – waar oa. het Rijksmuseum, NIOD, EYE, Vredespaleis en RCE in zitten – zijn dit er twee. Het Tropenmuseum en de [Stichting Academisch Erfgoed](#) hebben hun project [De Grote Wikipedia Expeditie](#) genoemd. Ook bij Beeld en Geluid is sinds begin dit jaar een “Wikipedia-ambassadeur” aan de slag. Om een te grote claim op de Wiki-vrijwilligersgemeenschap te voorkomen stemmen de 5 WiRs regelmatig hun plannen met elkaar af.

De voorbereidingen voor de **Wikimedia nieuwjaarsborrel 2014** zijn inmiddels in volle gang. Na het geslaagde [Achter de Schermen](#) evenement van vorig jaar zijn Wikipedianen op 18 januari as. wederom van harte welkom bij het NA en de KB voor rondleidingen door het Geheugenpaleis en de KB-magazijnen, gevolgd door een hapje en drankje.

De komende maanden zullen in het teken staan van het verder uitbouwen van de activiteiten. In maart is het weer **Boekenweek**, dit jaar met als thema “Reizen”. Daarom zullen onder de noemer **"Wiki Loves Maps"** de kaarten van de KB en het NA worden gebruikt om de artikelen en foto's op Wikipedia aan te vullen. Hierbij zal trouwens nauw worden samengewerkt met de WSWB, Tropenmuseum en SAE, want deze instellingen hebben ook zeer fraaie kaartencollecties. Later dit jaar zullen een aantal grote rechtenvrije beeldcollecties van KB en NA naar Wikimedia Commons (de centrale mediabank van Wikipedia) worden geupload, zgn. **beelddonaties**. De [verluchte manuscripten](#) van de KB en de [ANEFO-foto's](#) bij het NA zijn de eerste kandidaten. Omdat het hier gaat om duizenden afbeeldingen, zal dit geautomatiseerd gebeuren m.b.v. de zgn. [GLAMwiki toolset](#) van Europeana, een tool om makkelijk grote hoeveelheden afbeeldingen te kunnen uploaden.

Verder lezen:

[http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Archief](http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/Koninklijke_Bibliotheek_en_Nationaal_Archief)

Hay Kranen & Olaf Janssen, 14-1-2014